

O‘QUVCHILARNING MA’NAVIY SHAKLLANISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Shodiyeva Madina Azimovna

Navoiy viloyat Konimex tumani ixtisoslashtirilgan
maktab tarbiya o‘qituvchisi

Annotatiya: Maqolada o‘qituvchining shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga, shuningdek, erkin fikrlab sinfdoshlari bilan o‘zaro hamkorlikda ishlash va harakat qilishlariga sharoit yaratishi muhimligi to‘g‘risida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, texnologiya, uslub, interfaol, innovatsiya.

Farzandni aqlan barkamol etib tarbiyalash bashariyatning azaliy orzusi bo‘lib, ajdodlarimiz ma’rifat va ma’naviyatni qanday qilib yosh avlodlarga o‘rgatish, ularni komillikka yetaklash yo‘llari, qonun-qoidalarini izlaganlar. Ana shu intilishlar natijasida ma’naviy-axloqiy tarbiya shakllandi. Bugungi kunga kelib, yosh avlodni barkamol inson sifatida tarbiyalashda pedagogika fani ulkan ahamiyat kasb etadi. Tashkil qilingan tarbiyaviy jarayonda jamiyatga, davlatga aynan shu zamon va makonda qanday inson kerakligi nazarda tutiladi. Demak, qo‘lga kiritilgan ma’naviy bilim pedagogika fani nazariyasida, xususan, ta’lim-tarbiya maqsadida ham aks etmog‘i kerak. Chunki tarbiyaviy jarayon maqsadiga ijtimoiy maqsadlar mos kelgan hollardagina jamiyatda madaniyat, san’at, ma’naviy va moddiy ishlab chiqarish rivojlanadi.

Ma’naviy shakllanishga ta’sir etuvchi ijtimoiy muhit etnik xususiyatlar ta’lim-tarbiya va pedagogik jarayon maqsadlarining birligi bugungi O‘zbekistonning jahon miqyosida hurmat qozonishiga sabab bo‘lmoqda. Demak, ma’naviy ta’lim-tarbiya maqsadi xalqimizning o‘z farzandlarini qanday kishilar bo‘lib yetishishlari haqidagi orzu-umidlarining pedagogik in’ikosidir. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishda pedagogika faniga asosiy o‘rin ajratilgani bejiz emas. Pedagogika

mazmunini, tuzilishini tanlash, tamoyillarini ishlab chiqish, yosh avlodning bilimi va ma'naviyatini shakllantiruvchi samarali vositalar, uslublarni qidirib topish eng muhim vazifadir.

Milliy va ma'naviy tarbiya tarixida sohibqiron Amir Temur qarashlari alohida o'rin egallaydi. Buyuk sohibqironning hukmronlik yillarida Samarqand, Hirot shaharlarida ilm-fan, madaniyat rivojlanib bordi. Amir Temurning ibratli, hayotiy pand-nasihatlarining teranligi, ta'sirchanligi uning “Temur tuzuklari” asarida yaqqol namoyon bo'ladi. B u asarni qadrlri xazina, odob-ahloqqa oid beqiyos qo'llanma, deya olamiz. Bola tarbiyasida tarixiy qarashlar muhim rol o'ynaydi. O'zbek mumtoz adabiyotining asoschisi, ma'rifatparvar davlat arbobi Alisher Navoiyning tarbiya borasida bildirgan fikr-mulohazalari bugungi kunda ham dolzarbdir. U o'zining badiiy asarlarida komil inson obrazlarini yaratib, ta'lim-tarbiya to'g'risidagi fikrlarini ifodalagan bo'lsa, ta'limiy-ahloqiy asarlarida esa komil insonni shakllantirish mazmuni, yo'llari, usullarini bayon etadi. Alisher Navoiy yoshlarga chuqur bilim berishda muallimning hamda ustoz-murabbiylarning o'zlari ham bilimli, tarbiyali bo'lishi zarurligini uqtiradi. Navoiy bu bilan berilayotgan ma'lumotlarni, munosabatlarni nutq orqali uzatishda nutqning to'g'riligi nutqning tiniqligi nutqning, uzviyligi nutqning ilmiyligi farzand tarbiyasida nutqdagi badiiy uslubning shakllanishini ta'minlash va uni shaxs sifatida shakllantirishga katta ahamiyat berib, tarbiyalanuvchini “hayot chirog'i” deb ta'riflaydi.

Bugungi kunda pedagogikada ta'lim-tarbiya ma'naviy meros hamda umumbashariy, umuminsoniy qadriyatlar bilan bog'langan holda amalga oshirilmoqda. Zero, har bir millatning o'ziga xos meros va qadriyatlariga suyangan holda tarbiyashunoslik masalalarini kelajak avlodlarga yetkazish barchamizning vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Bo'lajak o'qituvchining loyihalash faoliyati. //Metodik qo'llanma. – T.: TDPU Rizografi, 2014.
2. Qodirov P. Til va el. – T.:G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2005.